

**SPORTCHILARDA ADAPTATSIYA NATIJASIDA SODIR
BO‘LADIGAN BIOKIMYOVIY O‘ZGARISHLAR****Askarova M.R.****Allamuratov M.****Sharipbayeva Y.M**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O‘zbekiston
O‘zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

mehkriban@gmail.com

Annotatsiya: Yurtimizda va boshqa davlatlarda sport fiziologiyasi, sport biokimyosi va tibbiyot sohaslariga alohida e‘tibor berilmoqda . Jismoniy mashqlarni bajarishda muskullarda juda ko‘plab biokimyoviy jarayonlar amalga oshadi. Hozirgi vaqtda organizmning jismoniy yuklamalarga adaptatsiyasi zamonaviy fizik-kimyoviy biologiya va tibbiyot sohasining aktual muammolaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: biokimyoy, muskul, adaptatsiya, ATF, anaerob, aerob jarayonlar.

Annotation: In our country and other countries, special attention is paid to sports physiology, sports biochemistry and medicine. Many biochemical processes take place in the muscles during physical exercises. At present, the adaptation of the organism to physical loads is one of the actual problems of modern physico-chemical biology and medicine.

Key words: biochemistry, muscle, adaptation, ATF, anaerobic, aerobic processes

Аннотация: В нашей стране и других странах особое внимание уделяется спортивной физиологии, спортивной биохимии и медицине. Во время физических упражнений в мышцах происходит множество биохимических процессов. В настоящее время адаптация организма к физическим нагрузкам является одной из актуальных проблем современной физико-химической биологии и медицины.

Ключевые слова: биохимия, мышцы, адаптация, АТФ, анаэробны и аэробные процессы.

Kirish. Adaptatsiya (lotincha „adaptatio ” moslashuv) - organizmning turli yashash sharoitlariga moslashishi va sezgi a'zolarining o'ziga ta'sir etadigan qo'zg'atuvchilarga moslashishi natijasida ularda sezgirlik darajasining o'zgarishi (masalan, ko'zning yorug'lik yoki qorong'ilikka moslashuvi). Qo'zg'atuvchining ta'sir kuchi o'zgarishi bilan sezgirlik ham o'zgaradi. Qo'zg'atuvchilar sust ta'sir etganda sezgirlik oshadi, kuchli ta'sir etganda esa kamayadi. Adaptatsiya hodisasi hamma tashqi sezgilar (ko'rish, eshitish, hid, ta'm, badan sezgisi) ga xosdir. Taktil, harorat, hid va ko'rish sezgilarida adaptatsiya kuchli, eshitish va og'riq sezgilarida kuchsizdir. Ichki sezgilar (tashnalik, ochlik) ga nisbatan adaptatsiya hosil bo'lmaydi. "Adaptatsiya" atamasini hayot davomida rivojlanayotgan jarayonni bildirib, uning natijasida organizm muhitning ma'lum omillariga (issiq yoki sovuq sharoitga, bosimga, namlikka, shu jumladan, jismoniy yuklamalarga ham) chidamlilikka erishadi. Jismoniy mashqlarga "adaptatsiya" va odam organizmining "mashqlanganligi" bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Jismoniy yuklamalarga adaptatsiyaning mohiyati mashqlanmagan organizmlarni mashqlangan organizmga aylantiradigan biokimyoviy va fiziologik mexanizmlarini ochishdan iborat.

Material va metodika. Sportchilarda adaptatsiya hodisasining sodir bo'lishidagi biokimyoviy jarayonlarni o'rganishda o'zbek va chet el oimlari tomonidan tozilgan maqola va tezislar, o'quv qo'llanmalardan foydalanildi. Shuningdek <https://www.refseek.com>, <https://www.worldcat.org>, <https://link.springer.com>, <https://www.bioline.org.br>, <https://www.scholar.google.ru> internet saytlaridan foydalanildi.

Asosiy qism. Jismoniy yuklamada bo'ladigan o'zgarishlarni o'rganishda fiziologlar, sport murabbiylari va tibbiyot xodimlarining tajriba va xulosalar muhim o'rin tutadi. Adaptatsiya organizmning normal hayot faoliyatini saqlab turishini, atrof-muhitning turli omillari: temperatura va iqlimning o'zgarishiga, balandlikka, ko'pgina infeksiyon agentlarga moslanishini ta'minlaydi. Adaptatsiya reaksiyasi moddalar

almashinuvi intensivligining uzluksiz o'zgarib turishiga asoslangan. Odam organizmining moslashuv reaksiyasini tez (spesifik) va sekin (nospesifik), tug'ma (tur evolyutsiyasi jarayonida shakllan-gan) yoki orttirilgan (har bir organizm uchun o'ziga xos) reaksiyalarga bo'lish mumkin. Masalan, og'ritadigan omil ta'siriga javoban oyoq-qo'lni tortib olish, jismoniy ish qilganda nafas olishning kuchayishi, qon oqimi hamda yurak faoliyatining tezlashishi va qonning qayta taqsimlanishi, qorong'ida ko'z yorug'lik sezish layoqatining zo'rayishi -bularning hammasi tug'ma tez adaptatsiya reaksiyalaridir. Har bir kishining turli yashash sharoitlariga moslashish imkoniyati uning irsiyati, yoshi, sog'lig'i va boshqalarga bog'liq.

Inson tanasining fazodagi harakatini, ko'z harakatini, qon-tomirlar va yurak faoliyatini hamda hazm qilish trakti faoliyatini amalga oshirishda ikki asosiy turdagi muskullarning ahamiyati kattadir. Bular silliq va ko'ndalang targ'il (skelet va yurak ko'ndalang targ'il muskullari) muskullaridir. Ular bir-biridan tuzilishi va fiziologik xossalari jihatidan farq qiladilar, lekin bu ikkala turdagi muskullarda, qisqarishning molekular mexanizmida umumiy o'xshashliklar juda ko'p. Kuch ishlatadigan mashqlar (og'ir atletika, gimnastika, akrobatika va boshqalar) bilan mashqlanish muskul massasining eng ko'p oshishiga olib keladi, ya'ni muskul struktura oqsillarining sintezini kuchayishi bilan sodir bo'ladi. O'rtacha va mo'tadil quvvatli mashqlar bilan mashqlanish ATF resintezining aerob mexanizmlari hisobiga ishni ta'minlash imkoniyatlarini eng ko'p oshishi bilan birga sodir bo'ladi. Maksimal quvvatli mashqlar bilan mashqlanish - alaktat anaerob jarayonning imkoniyatini ayniqsa ko'p, glikolitik anaerob jarayonining imkoniyatini esa biroz kam darajada oshishi bilan sodir bo'ladi. Submaksimal quvvatli mashqlar bilan mashqlanish - ATF resintezining ana shu ikkita anaerob yo'llarini deyarli bir xil darajada rivojlantiradi. Yuqorida bayon qilinganlardan aniq bo'ladiki, jismoniy yuklama ta'sirida organizmda ro'y berayotgan biokimyoviy o'zgarishlar o'ziga xos xususiyatli (spetsifik) va mashqlantirayotgan yuklamaning og'ir-yengilligi va xarakteriga bog'liq. Jismoniy yuklamalarning ta'siriga organizmning adaptatsiyasi ham fazali xarakterga ega. Organizm va moddalar almashinuvida adaptatsion o'zgarishlarning xarakteri va amalga oshirish vaqtiga qarab

adaptatsiyani ikkita bosqichga - shoshilinch va uzoq davom etadigan adaptatsiya bosqichlariga bo‘linadi. Shoshilinch adaptatsiya bosqichi - bu jismoniy mashqning bir martalik ta‘siriga organizmning bevosita javobi. Shoshilinch adaptatsiya jarayonlari bevosita ish vaqtida amalga oshadi va energetik resurslarni jalb qilinishi, kislorod va oziqa moddalarni ishlayotgan muskullarga tashish, energiya almashinuv reaksiyalarining oxirgi mahsulotlarini ajratib chiqarish va muskul ishlarini plastik ta‘minoti uchun sharoit yaratib berishdan iborat. Uzoq davom etadigan adaptatsiya bosqichi - ko‘p vaqt oralig‘ini o‘z ichiga oladi va organizmda uning imkoniyatlarini ancha ko‘paytiradigan struktura va funksional o‘zgarishlar bilan xarakterlanadi. U shoshilinch adaptatsiyani ko‘p marta amalga oshirilishi asosida rivojlanadi. Demak, uzoq vaqt davom etadigan adaptatsiya - bu takrorlanayotgan mashqlarning izlarini qo‘shilib borishi sifatida shoshilinch adaptatsiyaning ko‘p marta amalga oshirishidir. Organizmning uzoq davom etadigan adaptatsiyasi jarayonida jismoniy yuklamalar ta‘sirida nuklein kislotalarining va spetsifik oqsillarning biosentezi faollashadi. Bu turli hujayra strukturalarini tez hosil bo‘lishiga va ularning ishlab turish quvvatini oshirib turishi va yanada takomillashgan energiya ta‘minotiga imkoniyat tug‘diradi. Jismoniy yuklamalarga moslashish jarayonlarini borishi fazali xarakterga ega bo‘lganligi sababli, sport nazariyasi va amaliyotida mashqlanish samarasini uch turga bo‘lishadi: shoshilinch, qoldirilgan va kumulyativ. Shoshilinch mashqlanish samarasi - jismoniy yuklamalarni bevosita ta‘sir ko‘rsatish vaqtida va shoshilinch tiklanish, ya‘ni kislorod qarzini uzish davrida ishlab chiqarilishini tashkil qiladi.

Organizmning muntazam muskul ishi adaptatsiya jarayonlarini sekin-asta rivojlanishga olib keladi, pirovardida barcha a‘zo va sistemalarga ta‘sir ko‘rsatadi va katta quvvatli va uzoq vaqt davom etadigan jismoniy ishlarni bajarishga imkoniyat yaratadi. Muskullar suyaklarni harakatlantirishda richag qonuni asosida ta‘sir etadi. Masalan, birinchi tartib, ya‘ni muvozanat richagida tayanch nuqta o‘rtada, muskulning tortish va og‘irlik kuchi ikki chetda, ularning yelkasi va yo‘nalishi bir xil bo‘ladi. Masalan, ensa-atlant bo‘g‘imida kalla muvozanatining saqlanishi. Burchagida tayanch nuqta o‘rtada bo‘lib, kalla yuz qismining vazni oldingi yelkada, ensaga birikkan

muskullarning tortish kuchi orqada, bularning yelkasi bir-biriga teng boiadi. Bunday richagda normal muvozanat saqlanadi. Ikkinchi tartib richag kuch richagi deyiladi, bunda tayanch nuqta chetda, ogirlik kuchi o'rtada boiadi. Muskulning tortish kuchi ikkinchi chetda boiib, yelkasi uzun. Bu richagda qatnashuvchi muskullarning yelkasi uzun boigani uchun kuchli ish bajariladi. Uchinchi tartib richagda ham tayanch nuqta chetda boiadi, lekin ogirlik kuchi ikkinchi chetda bo'lib, yelkasi muskul tortish kuchining yelkasidan bir nechta marta uzun. Muskulning tortish kuchi o'rtada bo'lib, yelkasi juda qisqa. Bunday richagda keng quloqli tez harakatlar bajariladi. Masalan, tirsak bo'g'imida qo'lini bukib, panjada yuk ko'tarish. Skelet muskulining asosiy vazifasi ish bajarishdadir. Eksperimental va klinik fiziologiyada muskul ishini va kuchini bilish katta ahamiyatga ega. Muskul ishi u ko'targan yukning muskul qisqarish kattaligiga ko'paytmasi bilan o'lchanadi, ya'ni kg/m yoki $gramm/sm$ larda ifodalanadi: $A=F \cdot S$. Agar muskul yuksiz qisqarsa (izotonik rejimda) u holda mexanik ish nolga teng bo'ladi. Muskul ko'tara olmaydigan darajada yuk osilsa va u qisqara olmasa, bu holda ham mexanik ishning qiymati nolga teng bo'ladi. Yukning kattaligi muskulning qisqarish darajasi va bajaradigan ishining o'rtasida bog'lanish bor. Bir qadar o'rtachayuk berilganda muskul ko'proq ish bajarganligi o'tkazilgan tajribalardan ma'lum bo'ldi.

Xulosa. Turli jismoniy ish faoliyatida adaptasiya jarayoni sodir bo'ladi. Adaptatsiya-muhitning o'zgaruvchan sharoitlariga organizmning moslashish jarayonidir. Adaptatsiya adekvat bo'lmagan muhit sharoitlarida gomeostaz turg'unligini saqlaydi, ish qobiliyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent 2005-yil.
2. M.U. To'ychiyev „Sport biokimyosi“ Tafakkur bo'stoni nashriyoti Toshkent -2012-yil.

3. Reale R, Burke LM, Cox GR, Slater G. Body composition of elite Olympic combat sport athletes. *EurJSportSci.* 2020 Mar;20(2):147-156. doi:10.1080/17461391.2019.1616826. Epub 2019 May 28.

4. Xirinkova A, Antrolova M. „Vozvarstanaya fiziologiya”. 2010

5. Sodiqov Q., Ariova S., Shahmurova G.A., „Yosh fiziologiyasi” Toshkent „Yangi asr avlodi ” 2009.

6. Aslan, C.S., Inan, T., Akalan, C., "Comparison of Some Physical and Physiological Characteristics of Physical Education and Sports School Students with a Professional Football Team", *Journal of New World Sciences Academy Sports Sciences*, 5 (1), pp. 47-58, 2010.

7. Aslan, C.S., Karakollukçu, M., Özer, U. (2013). The relationship between some physical and physiological parameters of professional football players and comparison of these parameters in terms of

professionalism year. *International Journal of Science Culture and Sport*, 1 (3): 78-87.

8. Ateş, M., Ateşoğlu, U. (2007). The effect of pliometric training on upper and lower extremity force parameters of male players aged 16-18. *Journal of Spormeter Physical Education and Sports Sciences*. 5 (1): 21-28.

9. Bangsbo J, Michalsık L. Assessment and physiological capacity of elite soccer players. In: Spinks W, Reilly T, Murphy A, eds. *Science and Football IV*. 1st ed. Cambridge: Routledge; 2002. p.53-62.

10. Bloomfield, J., Polman, R., O'donoghue, P. (2007). Physical Demands of Different Positions in FA Premier League Soccer, *Journal of Sports Science and Medicine*, 6: 63-70.

11. Besler, M., Acet, M., Koç, H., Akkoyunlu, Y. (2010). Comparison of some physical and motoric features of football players in the professional and amateur leagues. *Selcuk University Journal of Physical Education and Sports Science*. 12 (2): 150-156.